

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО ПЕРЕХОДУ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Х.И.Каюмов, Н.А.Каримова

Самаркандский государственный архитектурно-строительный университет

Аннотация. Необходимо строительство скважин для технической воды для орошения общественных и индивидуальных территорий, автомойках и другие производства. В связи с потеплением климата интенсивным таянием ледников, основной проблемой Средней Азии будет заключаться в обеспечении населения питьевой водой. В настоящее время в Самарканде для технических потребностей используются питьевая вода, а также она широко используется для орошения и полива городских территорий. В Самарканде в подземных водоносных пластах и скважинах вода не засолена, её можно и нужно использовать в технических целях и для полива.

Ключевые слово. Водоснабжение, градостроительные, инфраструктуры, подземных водоносных.

Annotation. It is necessary to construct wells for process water for irrigation of public and individual areas, all car washes and other industries. Due to climate warming and intensive melting of glaciers, the main problem of Central Asia will be to provide the population with drinking water. Currently, drinking water is used in Samarkand for technical needs, and it is also widely used for irrigation and watering of urban areas. In Samarkand, the water in underground aquifers and wells is not saline; it can and should be used for technical purposes and for irrigation.

Key words. Water supply, urban planning, infrastructure, underground aquifers.

Annotatsiya. Jamoat va alohida hududlarni, barcha avtoyuvish shoxobchalarini va boshqa sanoat korxonalarini sug'orish uchun texnologik suv uchun quduqlar qurish kerak. Iqlimning isishi va muzliklarning intensiv erishi tufayli Markaziy Osiyoning asosiy muammosi aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'ladi. Hozirgi vaqtda ichimlik suvi Samarqandda texnik ehtiyojlar uchun, shuningdek, sug'orish va shaharlarni sug'orishda ham keng foydalanilmoqda. Samarqandda er osti suv qatlamlari va quduqlardagi suv sho'r emas, undan texnik maqsadlarda va sug'orishda foydalanish mumkin va kerak.

Kalit so'zlar. Suv ta'minoti, shaharsozlik, infratuzilma, er osti suvli qatlamlari.

Президентом Республики Узбекистан определены новые системы и прерогативы разработки генеральных планов городов и населённых пунктов. Ранние разработанные генеральные планы перестали удовлетворять современным требованиям и не прошли корректуру. Их основным недостатком является отсутствие адаптации к новым техническим возможностям и рыночным отношениям, что сильно влияет на современные градостроительные проблемы темпы развития строительством архитектуры городов.

В связи с ухудшением экологической ситуации сокращаются площади ледников, которые являются основными источниками пресной воды для Республик средней Азии, несмотря на законы об охране и защите зон рек, озёри каналов. За последние годы наблюдаются интенсивные застройки, которые ведутся в природно-охранных зонах. Например, это наблюдается в Самарканде вдоль реки Зеравшан, Сияб и канала Даргом. В этих местах интенсивно

застраиваются берега и уничтожаются естественная природная и охранная среды. Это наносит серьёзный экологический урон и противоречит существующим законам, которые направлены на совершенствование и развитие городов. Президент отметил, что согласно зарубежным экспертным данным приотсутствии генеральных планов или их несовершенства к 2030 году, расходы на создание инфраструктуры могут увеличиться более чем в два раза, а потеря пахотных и орошаемых земель составит более 30.000 гектаров. Такие потери пахотных земель равносильны потерям рабочих мест и усугублению ситуации в области продовольственной безопасности. Что же касается такой важной проблемы, как водоснабжение, то настало время перехода на раздельное водоснабжение - питьевое техническое. Поэтому давно созрела необходимость пересмотреть государственные стандарты в этой области и, в соответствии с зарубежным опытом водопользования, перейти с однотрубной системы на двухтрубную, т.е. разделить воду на питьевую и техническую, также при снабжении городов технической водой экономически выгодно и технически проще будет использовать местные скважины для полива и других целей. При этом существенно сократится нагрузка на инженерные коммуникации и, следовательно, уменьшится потребляемый объем питьевой воды. Необходимо строительство скважин для технической воды для орошения общественных и индивидуальных территорий, на автомойках и других производствах.

В связи с потеплением климата и интенсивным таянием ледников, основной проблемой Средней Азии будет заключаться в обеспечении населения питьевой водой. В настоящее время в Самарканде для технических потребностей используются питьевая вода, а также она широко используется для орошения и полива городских территорий. В Самарканде в подземных водоносных пластах и скважинах вода не засолена, её можно и нужно использовать в технических целях и для полива. Предлагается подготовить проект использования подземных

источников в технических целях и орошения города. Для чего выбрать территорию в спальных районах с проблемным водоснабжением, чтобы перейти на двойное водоснабжение. Необходимо снабжение питьевой водой перевести на бутилированную систему водообеспечения населения на период реорганизации водопользования.

Переход на новую систему использования воды послужит дальнейшему развитию городов, населенных пунктов, в соответствие, с мировым уровнем застройки. Дальнейшее развитие городов с учетом новых, утвержденных генеральных планов и ПДП поможет улучшить качество и уровень жизни народа.

Здесь можно отметить несколько преимуществ:

- Исходя из вышеизложенного, мы считаем должным принять на государственном уровне стратегию, направленную на развитие городов, перейти на опережающие темпы развития инженерной инфраструктуры-строительство инженерных сетей, транспортных сооружений и магистралей, также других инфраструктурных проектов.

- Считаем, что созрела необходимость строительства подземных коллекторных тоннелей для крупных городов республики. Это позволит, в будущем, избавиться от повреждения дорог и, при необходимости, выполнять ремонт, проводить прокладку и замену инженерных сетей.

- Созрела необходимость пересмотреть государственные стандарты в области городского водоснабжения, разработать проекты роздельного водоснабжения и привести ее, в соответствие с зарубежным опытом. Имеется в виду раздельное водоснабжение, позволит улучшить обеспечение питьевой и технической водой. По единовременным затратам - это дорого, но по долговременным - выгодно и отвечает экологическим требованиям в нашем регионе.

- Проблему сохранения охранных зон вдоль каналов необходимо рассмотреть на законодательном уровне. Это позволит существенно восстановить экологию, развить парковые зоны и улучшить привлекательность городской среды. Необходимо определиться в вопросах продажи земельных площадей на этих охранных зонах. При невыполнении этих важных условий, мы можем, окончательно, потерять незаменимый земельный государственный фонд и заповедные территории;

- В проверенных условиях при составлении генеральных планов, особенно остро стоит вопрос организации транспортных потоков и парковки автомобильного транспорта. Настало время разработать законодательные акты, регламентирующие согласование условий застройки микрорайонов между

застройщиками и, соответствующими органами государственных структур;

- Предлагается в рамках единой научно-технической программы Республики Узбекистан объединить научный потенциал страны для получения оптимальных решения вопрос экологии, с учетом, основополагающих принципов жилищного, промышленного, транспортного развития, экологических и экономических проблем, что позволит поэтапно улучшать экологию среды.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каюмов, Х. И., & Холмурадов, А. И. (2023). Оптимизация подземных, надземных пешеходных переходов и организация транспортных потоков г. самарканда. *central asian journal of arts and design*, 339-342.
2. Qayumov, X. I. (2021). Dostonov AS Fozilova ZQ Samarqand shahri turar joylarini shahar strukturasiidagi o'ri. *Me'morchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnal*. Samarqand, (4).
3. Suyunov, J., & Bobomurodova, M. (2021). Purpose of floating structures for all types of water supplying structures. *European Scholar Journal*, 2(12), 126-129.
4. Каримова, Н. А. (2023). Ўрта асрлар меъморларининг биноларни лойиҳалаш усулларини ўрганиш ва улардан меъморий ёдгорликларни таъмирлашда қўллаш. *arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(1), 107-111.
5. Каримова, Н. А. (2023). Ўрта асрлар меъморларининг биноларни лойиҳалаш усулларини ўрганиш ва улардан меъморий ёдгорликларни таъмирлашда қўллаш. *arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(1), 107-111.